

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مقالات، طرحها و نقشه های عمرانی کشور
(آونبو چیدار)
مؤلف: پروژه: حسین شریعی

بر آورد تعداد مدارک پروژه های عمرانی ملی در سالهای ۸۸ - ۱۳۸۴

مبصری :

سپهر وانی علیدوستی

فهیومه رشیدی

آبان ماه ۱۳۸۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور

(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹

مدیر پروژه: حسین غریبی

برآورد تعداد مدارک پروژه‌های عمرانی ملی در سالهای ۸۸-۱۳۸۴

مجری:

سیروس علیدوستی

فهیمة رشیدی

آبان ماه ۱۳۸۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

Iranian Research Institute
for Scientific Information
and Documentation
(IRANDOC)

تبسیلی

شماره: ۳۳۴۵۹۸
تاریخ: ۱۳۸۴/۸/۱۰
پوست:

ریاست

بدین وسیله انجام پروژه «برآورد تعداد مدارک پروژه‌های عمرانی ملی در سالهای ۸۸-۱۳۸۴» توسط آقای دکتر سیروس علیدوستی و خانم مهندس فهیمه رشیدی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش علمی آن بر اساس نظر هیئت داوران تأیید می‌شود.
لازم می‌داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به تمامی همکاران این طرح تقدیم دارد.

با تشکر
حسین خربویی

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸ صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵
تلفن: ۶۶۹۵۱۲۳۰ (خط ۱۰) - ۶۶۴۹۲۹۸۰ (خط ۵) دورنگار: ۶۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۶۴۹۴۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821) 6649.4955 - 6646 2548

Fax: (+9821) 6646 2254 Email: info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلید واژه‌ها

پروژه‌های عمرانی ملی/ پروژه‌های جدید/ پروژه‌های پایان یافته/ برنامه سوم توسعه/ برآورد

چکیده

طراحی سازمان، فرایندها و استانداردهای خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور، در برخی از موارد نیاز به دانستن تعداد گزارشها و نقشه‌هایی دارد که در این پروژه‌ها تولید و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در نهایت به آرشیو چیدر وارد می‌شوند. از آنجایی که این مدارک محصول انجام پروژه‌های یاد شده‌اند، برای دانستن تعداد آنها باید تعداد پروژه‌های عمرانی کشور در سالهای آینده برآورد شوند. برای برآورد تعداد این پروژه‌ها در دوره پنج‌ساله ۸۸-۱۳۸۴، آمار موجود درباره دوره پنج‌ساله سوم توسعه بررسی شد که از سال ۱۳۷۹ شروع و تا پایان سال ۱۳۸۳ ادامه دارد. بر اساس این آمار، تعداد پروژه‌هایی که در طول سالهای ۸۸-۱۳۸۴ پایان می‌یابند، پیش‌بینی و بر مبنای آن، تعداد گزارشها و نقشه‌های طرحهای عمرانی که پیش‌بینی می‌شود به آرشیو چیدر وارد شوند، برآورد شد.

برآورد تعداد مدارک پروژه های عمرانی ...

01XF000000000285

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

فهرست مطالب

یک	چکیده
دو	فهرست مطالب
سه	فهرست جدولها
۱	۱. مقدمه
۲	۲-۱. هدف
۲	۳-۱. روش
۳	۲. داده‌های سال ۸۲-۱۳۷۹
۴	۳. برآوردهای سالهای ۸۸-۱۳۸۳
۴	۳-۱. محاسبه نرخ رشد سالانه پروژه‌های جدید
۵	۲-۳. برآورد تعداد پروژه‌های جدید سالهای ۸۸-۱۳۸۳
۶	۳-۳. برآورد تعداد پروژه‌های پایان‌یافته در سالهای ۸۸-۱۳۸۳
۱۰	۴. برآورد تعداد گزارشها و نقشه‌ها
۱۱	۵. کتابنامه
۱۲	پیوست

فهرست جدولها

- جدول ۱. محاسبه نرخ رشد سالانه پروژه‌های جدید..... ۴
- جدول ۲. چگونگی برآورد تعداد پروژه‌های جدید..... ۵
- جدول ۳. برآورد تعداد پروژه‌های جدید..... ۵
- جدول ۴. طبقه‌بندی پروژه‌های پایان یافته سال ۱۳۷۹ بر اساس مدت اجرا..... ۶
- جدول ۵. طبقه‌بندی پروژه‌های پایان یافته سال ۱۳۸۰ بر اساس مدت اجرا..... ۶
- جدول ۶. طبقه‌بندی پروژه‌های پایان یافته سال ۱۳۸۱ بر اساس مدت اجرا..... ۷
- جدول ۷. طبقه‌بندی پروژه‌های پایان یافته سال ۱۳۸۲ بر اساس مدت اجرا..... ۷
- جدول ۸. درصد پروژه‌ها به تفکیک مدت اجرا در سالهای ۸۲-۱۳۷۹..... ۸
- جدول ۹. پیش‌بینی تعداد پروژه‌هایی که در سالهای ۸۸-۱۳۸۴ پایان می‌یابند..... ۹
- جدول ۱۰. پیش‌بینی تعداد گزارشها و نقشه‌هایی که در سالهای ۸۸-۱۳۸۴ به آرشیو چیدر وارد می‌شوند..... ۱۰

۱. مقدمه

طراحی سازمان، فرایندها و استانداردهای خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور، در برخی از موارد نیاز به دانستن تعداد گزارشها و نقشه‌هایی دارد که در این پروژه‌ها تولید و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در نهایت به آرشیو چیدر وارد می‌شوند. از آنجایی که این مدارک محصول انجام پروژه‌های یاد شده‌اند، برای دانستن تعداد آنها باید تعداد پروژه‌های عمرانی کشور در سالهای آینده برآورد شوند. برای برآورد تعداد این پروژه‌ها در دوره پنج‌ساله ۸۸-۱۳۸۴، آمار موجود درباره دوره پنج‌ساله سوم توسعه بررسی شد که از سال ۱۳۷۹ شروع و تا پایان سال ۱۳۸۳ ادامه دارد. شایان ذکر است که از شروع برنامه توسعه سوم، مهمترین اقداماتی که برای گردش صحیح کار و بهبود وضع پروژه‌های عمرانی بر اساس مواد مختلف قانون برنامه سوم انجام گردیده است، عبارت‌اند از (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها ۱۳۸۳):

۱. محدودیت آغاز طرحها و پروژه‌های جدید و اجرای پروژه‌های جدید منوط به:

الف. انجام مطالعات مبنی بر وجود توجه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.

ب. انجام مطالعات طراحی تفصیلی.

ج. حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی یا تأمین منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در

دست اجرای هر یک از دستگاه‌های اجرایی.

۲. اولویت‌بندی طرحها.

بر این اساس، یکی از مواردی که در بخش جهت‌گیری و راهبردهای اساسی طرحهای عمرانی در بودجه سال ۱۳۸۳ بر آن تأکید شده اهتمام جدی در جهت اتمام طرحهای نیمه تمام و عدم شروع طرحهای جدید است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها ۱۳۸۳).

به این ترتیب برای برآورد تعداد گزارشها و نقشه‌های طرحهای عمرانی که به آرشیو چیدر وارد می‌شوند، باید تعداد پروژه‌هایی را تعیین کرد که به پایان می‌رسند. بر این اساس، در این گزارش با برآورد تعداد پروژه‌هایی که در سالهای ۸۸-۱۳۸۴ به پایان می‌رسند، تعداد این گزارشها و نقشه‌ها تخمین زده شده‌اند.

۱-۱. هدف

هدف از این گزارش برآورد تعداد گزارشهای و نقشه‌های طرحهای عمرانی است که در دوره پنج‌ساله ۸۸-۱۳۸۴ به آرشیو چیدر می‌رسند.

۱-۲. روش

برای برآورد تعداد گزارشهای و نقشه‌های طرحهای عمرانی، ابتدا داده‌های لازم با مطالعه مستندات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین مصاحبه با یکی از کارشناسان این سازمان گردآوری و برآوردهای زیر انجام شد:

برآورد تعداد پروژه‌های جدید. برای برآورد پروژه‌های جدید، ابتدا نرخ رشد سالانه و سپس میانگین نرخ رشد سالانه برای سالهای ۸۲-۱۳۷۹ محاسبه شد. با استفاده از میانگین نرخ رشد سالانه، تعداد پروژه‌های جدید برای سالهای ۸۸-۱۳۸۳ پیش‌بینی شد.

برآورد تعداد پروژه‌های پایان‌یافته. برای برآورد تعداد پروژه‌های پایان‌یافته، ابتدا پروژه‌های پایان‌یافته در هر کدام از سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ بررسی و با توجه به مدت اجرا، دسته‌بندی شدند. بر این اساس، تعداد و درصد پروژه‌ها در هر دسته مشخص گردیدند. میانگین هر دسته برای سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ محاسبه و با در نظر گرفتن مدت اجرا و تعداد پروژه‌های جدید در هر سال، تعداد پروژه‌های پایان‌یافته سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ پیش‌بینی شد.

برآورد تعداد گزارشها و نقشه‌ها. برآورد تعداد گزارشها و نقشه‌هایی که در دوره پیش‌بینی به آرشیو چیدر وارد می‌شوند، با تخمین تعداد این مدارک در هر پروژه و ضرب این تعداد در تعداد پروژه‌هایی که پایان می‌یابند، محاسبه شد.

۲. داده‌های سالهای ۸۲-۱۳۷۹

در سال ۱۳۷۹، ۹۰۸۰ پروژه عمرانی ملی در دست اجرا بوده که از میان آنها تعداد ۲۵۳۸ پروژه (۲۸ درصد) جدید بوده‌اند. تعداد پروژه‌های جدید در سال ۱۳۷۹ نسبت به سال ۱۳۷۸، ۱۲ درصد افزایش داشته است. پایان کار ۸۸۳ پروژه نیز در سال ۱۳۷۹ گزارش شده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها ۱۳۸۰).

در سال ۱۳۸۰، ۸۸۹۲ پروژه عمرانی ملی در دست اجرا بوده که از میان آنها تعداد ۲۳۱۲ پروژه (۲۶ درصد) جدید بوده‌اند. تعداد پروژه‌های جدید در سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۷۹، ۹ درصد کاهش داشته است. پایان کار ۶۶۸ پروژه نیز در سال ۱۳۸۰ گزارش شده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها ۱۳۸۱).

در سال ۱۳۸۱، ۸۹۲۱ پروژه عمرانی ملی در دست اجرا بوده که از میان آنها تعداد ۱۸۱۲ پروژه (۲۰/۳ درصد) جدید بوده‌اند. تعداد پروژه‌های جدید در سال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰، ۲۲ درصد کاهش داشته است. پایان کار ۵۴۱ پروژه نیز در سال ۱۳۸۱ گزارش شده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها ۱۳۸۲).

در سال ۱۳۸۲، ۸۲۹۱ پروژه عمرانی ملی در دست اجرا بوده که از میان آنها تعداد ۱۳۴۲ پروژه (۱۶/۳ درصد) جدید بوده‌اند. تعداد پروژه‌های جدید در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱، ۲۶ درصد کاهش داشته است. پایان کار ۳۴۵ پروژه نیز در سال ۱۳۸۲ گزارش شده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها ۱۳۸۳).

۳. برآوردهای سالهای ۸۸-۱۳۸۳

برای برآورد تعداد پروژه‌های جدید در سالهای ۸۸-۱۳۸۳ ابتدا نرخ رشد سالانه پروژه‌های جدید در سالهای ۸۲-۱۳۷۹ و سپس میانگین رشد سالانه آنها محاسبه شد. با استفاده از آمار پروژه‌های جدید در سال ۱۳۸۲ و میانگین رشد سالانه آنها، پروژه‌های جدیدی که در دوره زمانی یاد شده، شروع شده یا خواهند شد، برآورد گردید.

۳-۱. محاسبه نرخ رشد سالانه پروژه‌های جدید

نرخ رشد سالانه هر سال نسبت به سال قبل با تفریق پروژه‌های جدید سال قبل از پروژه‌های جدید سال مورد نظر و تقسیم حاصل آن بر تعداد پروژه‌های جدید سال قبل به دست می‌آید. برای مثال اگر پروژه‌ها جدید در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۵۳۸ و در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۳۱۲ پروژه باشند، محاسبه نرخ رشد پروژه‌های سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۷۹ به صورت زیر انجام می‌شود:

$$\frac{2312 - 2538}{2538} = -0.089 \quad \text{نرخ رشد پروژه‌های سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۷۹}$$

به همین ترتیب، نرخ رشد سالانه پروژه‌های جدید در سالهای ۸۲-۱۳۷۹ در جدول یک آمده‌اند:

جدول ۱. محاسبه نرخ رشد سالانه پروژه‌های جدید

سال	۱۳۷۹	۱۳۸۰	۱۳۸۱	۱۳۸۲
تعداد پروژه‌های جدید	۲۵۳۸	۲۳۱۲	۱۸۱۲	۱۳۴۲
رشد سالانه تعداد پروژه‌های جدید	-	-۰/۰۸۹	-۰/۲۱۶	-۰/۲۵۹

^۱ گزارش نظارتی پروژه‌های ملی سال ۱۳۸۳، در سال ۱۳۸۴ چاپ خواهد شد و اکنون تنها اطلاعات مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۸۳ موجود است. به همین دلیل و با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به تمام سال ۱۳۸۳ نیاز بود، این سال نیز در برآوردها وارد شد.

بر اساس داده‌های جدول شماره یک، میانگین رشد سالانه پروژه‌های جدید در سالهای ۸۲-۱۳۷۹ برابر است با:

$$\frac{(-0.089) + (-0.216) + (-0.259)}{3} = -0.1882$$

۲-۳. برآورد تعداد پروژه‌های جدید سالهای ۸۸-۱۳۸۳

برای برآورد پروژه‌های جدیدی که در هر یک از سالهای ۸۸-۱۳۸۳ تعریف خواهند شد، میانگین رشد سالانه در تعداد پروژه‌های جدید سال پیش از آن ضرب و حاصل با تعداد پروژه‌های جدید همان سال جمع می‌شود. پروژه‌های جدید در سال ۱۳۸۲ معادل ۱۳۴۲ پروژه هستند. بر این اساس، چگونگی برآورد تعداد پروژه‌های جدید در سالهای آینده در جدول دو و خلاصه آنها در جدول سه آمده‌اند.

جدول ۲. چگونگی برآورد تعداد پروژه‌های جدید

شرح محاسبه	تعداد پروژه‌های جدید در سال
$1342 \times (-0.1882) + 1342 = 1089.436$	۱۳۸۳ ^۲
$1089 \times (-0.1882) + 1089 = 884.0502$	۱۳۸۴
$884 \times (-0.1882) + 884 = 717.6312$	۱۳۸۵
$718 \times (-0.1882) + 718 = 582.8724$	۱۳۸۶
$583 \times (-0.1882) + 583 = 473.2794$	۱۳۸۷
$473 \times (-0.1882) + 473 = 383.9814$	۱۳۸۸

جدول ۳. برآورد تعداد پروژه‌های جدید

سال	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸
تعداد پروژه‌های جدید	۱۰۸۹	۸۸۴	۷۱۸	۵۸۳	۴۷۳	۳۸۴

^۲ با توجه به اظهارات حسینی (۱۳۸۳)، پروژه‌های جدید شروع شده در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۳ ۴۰۰ پروژه هستند. در حالی که در اینجا، تعداد پروژه‌های جدید برای تمام سال ۱۳۸۳، ۱۰۸۹ برآورد شده است.

۳-۳. برآورد تعداد پروژه‌های پایان یافته در سالهای ۸۸-۱۳۸۳

برای برآورد تعداد پروژه‌های پایان یافته در سالهای ۸۸-۱۳۷۹، ابتدا تعداد پروژه‌هایی بررسی شدند که بر اساس گزارشهای نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی دفتر نظارت و ارزیابی طرحها در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ به پایان رسیده بودند. این پروژه‌ها با توجه به مدت اجرای آنها نیز طبقه‌بندی شدند (جدولهای چهار تا شش).

جدول ۴. طبقه‌بندی پروژه‌های پایان یافته سال ۱۳۷۹ بر اساس مدت اجرا

مدت اجرا	تعداد پروژه‌ها	درصد پروژه‌ها
یک سال	۱۰۰	۱۱/۳۳
دو سال	۶۸	۷/۷۰
سه سال	۱۷۸	۲۰/۱۶
چهار سال	۹۳	۱۰/۵۳
پنج سال	۳۶	۴/۰۸
شش سال	۴۱	۴/۶۴
هفت سال	۵۳	۶/۰۰
هشت سال	۳۴	۳/۸۶
نه سال	۲۷	۳/۰۶
ده سال	۵۵	۶/۲۳

جدول ۵. طبقه‌بندی پروژه‌های پایان یافته سال ۱۳۸۰ بر اساس مدت اجرا

مدت اجرا	تعداد پروژه‌ها	درصد پروژه‌ها
یک سال	۱۲۹	۱۹/۳۱
دو سال	۹۲	۱۳/۷۷
سه سال	۵۲	۷/۷۸
چهار سال	۱۳۰	۱۹/۴۶
پنج سال	۵۱	۷/۶۳
شش سال	۴۳	۶/۴۴
هفت سال	۲۸	۴/۰۹
هشت سال	۲۵	۳/۷۴
نه سال	۱۴	۲/۱۰
ده سال	۱۳	۱/۹۵

جدول ۶. طبقه‌بندی پروژه‌های پایان یافته سال ۱۳۸۱ بر اساس مدت اجرا

مدت اجرا	تعداد پروژه‌ها	درصد پروژه‌ها
یک سال	۶۹	۱۲/۷۵
دو سال	۵۸	۱۰/۷۲
سه سال	۸۳	۱۵/۳۴
چهار سال	۳۲	۵/۹۱
پنج سال	۱۶	۲/۹۶
شش سال	۲۵	۴/۶۲
هفت سال	۳۸	۷/۰۲
هشت سال	۲۰	۳/۷۰
نه سال	۲۶	۴/۸۱
ده سال	۷	۱/۲۹

جدول ۷. طبقه‌بندی پروژه‌های پایان یافته سال ۱۳۸۲ بر اساس مدت اجرا

مدت اجرا	تعداد پروژه‌ها	درصد پروژه‌ها
یک سال	۴۰	۱۱/۵۹
دو سال	۳۴	۹/۸۶
سه سال	۲۱	۶/۰۹
چهار سال	۶۵	۱۸/۸۴
پنج سال	۱۴	۴/۰۶
شش سال	۲۳	۶/۶۷
هفت سال	۲۵	۷/۲۵
هشت سال	۱۸	۵/۲۲
نه سال	۱۷	۴/۹۳
ده سال	۱۸	۵/۲۲

در ادامه، میانگین نسبت پروژه‌ها به تفکیک مدت اجرای آنها در سالهای ۸۲-۱۳۷۹ محاسبه شدند (جدول هشت).

جدول ۸ درصد پروژه‌ها به تفکیک مدت اجرا در سالهای ۸۲-۱۳۷۹

سال	میانگین درصد تعداد				
	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۰	۱۳۷۹	مدت اجرا
یک سال	۱۱/۵۹	۱۲/۷۵	۱۹/۳۱	۱۱/۳۳	۱۳/۷۵
دو سال	۹/۸۶	۱۰/۷۲	۱۳/۷۷	۷/۷۰	۱۰/۵۱
سه سال	۶/۰۹	۱۵/۳۴	۷/۷۸	۲۰/۱۶	۱۲/۳۴
چهار سال	۱۸/۸۴	۵/۹۱	۱۹/۴۶	۱۰/۵۳	۱۳/۶۹
پنج سال	۴/۰۶	۲/۹۶	۷/۶۳	۴/۰۸	۴/۶۸
شش سال	۶/۶۷	۴/۶۲	۶/۴۴	۴/۶۴	۵/۵۹
هفت سال	۷/۲۵	۷/۰۲	۴/۰۹	۶/۰۰	۶/۱۲
هشت سال	۵/۲۲	۳/۷۰	۳/۷۴	۳/۸۶	۴/۱۳
نه سال	۴/۹۳	۴/۸۱	۲/۱۰	۳/۰۶	۳/۷۲
ده سال	۵/۲۲	۱/۲۹	۱/۹۵	۶/۲۳	۳/۶۷

بر اساس میانگین درصد تعداد پروژه‌ها به تفکیک مدت اجرای آنها، تعداد پروژه‌هایی پیش‌بینی شد که در سالهای ۸۸-۱۳۸۳ پایان می‌یابند (جدول نه). به عنوان نمونه، پیش‌بینی پروژه‌هایی که در سال ۱۳۸۴ پایان می‌یابند، بر حسب سال شروع آنها بدین صورت پیش‌بینی شده است:

$$x_1 = \frac{2538 \times 5.59}{100} = 142$$

سال ۱۳۷۹: پروژه‌هایی که مدت اجرای آنها شش سال باشد

$$x_2 = \frac{2312 \times 4.68}{100} = 108$$

سال ۱۳۸۰: پروژه‌هایی که مدت اجرای آنها پنج سال باشد

$$x_3 = \frac{1812 \times 13.69}{100} = 248$$

سال ۱۳۸۱: پروژه‌هایی که مدت اجرای آنها چهار سال باشد

$$x_4 = \frac{1342 \times 12.34}{100} = 166$$

سال ۱۳۸۲: پروژه‌هایی که مدت اجرای آنها سه سال باشد

$$x_5 = \frac{1089 \times 10.51}{100} = 114$$

سال ۱۳۸۳: پروژه‌هایی که مدت اجرای آنها دو سال باشد

$$x_6 = \frac{884 \times 13.75}{100} = 122$$

سال ۱۳۸۴: پروژه‌هایی که مدت اجرای آنها یک سال باشد

$$\sum_{i=1}^6 x_i = 900$$

پروژه‌های پایان‌یافته در سال ۱۳۸۴

جدول ۹. پیش‌بینی تعداد پروژه‌هایی که در سالهای ۸۸-۱۳۸۴ پایان می‌یابند

سال شروع	سال پایان	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸
۱۳۷۹		۱۴۲	۱۵۵	۱۰۵	۹۴	۹۳
۱۳۸۰		۱۰۸	۱۲۹	۱۴۱	۹۵	۸۶
۱۳۸۱		۲۴۳	۸۵	۱۰۱	۱۱۱	۷۵
۱۳۸۲		۱۶۶	۱۸۴	۶۳	۷۵	۸۲
۱۳۸۳		۱۱۴	۱۳۴	۱۴۹	۵۱	۶۱
۱۳۸۴		۱۲۲	۹۳	۱۰۹	۱۲۱	۴۱
۱۳۸۵			۹۹	۷۵	۸۹	۹۸
۱۳۸۶				۸۰	۶۱	۷۲
۱۳۸۷					۶۵	۵۰
۱۳۸۸						۵۳
جمع کل پروژه‌های پایان یافته		۹۰۰	۸۷۹	۸۲۳	۷۶۲	۷۱۱

۴. برآورد تعداد گزارشها و نقشه‌ها

با فرضهای موجود در قرارداد شماره ۹۰۲/۲۱۸ تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، هر پروژه دارای میانگین پنج جلد گزارش و هر جلد گزارش دارای ۱۱۰ صفحه است. هر گزارش نیز دارای میانگین ۱۰ برگ نقشه است. بنابراین تعداد گزارشها و نقشه‌های طرحهای عمرانی که در سالهای ۸۸-۱۳۸۳ به آرشیو چیدر وارد می‌شوند، به شرح جدول ۱۰ خواهد بود.

جدول ۱۰. پیش‌بینی* تعداد گزارشها و نقشه‌هایی که در سالهای ۸۸-۱۳۸۴ به آرشیو چیدر وارد می‌شوند

سال					شرح
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	
۷۸۲	۸۳۸	۹۰۵	۹۶۷	۹۹۰	تعداد پروژه‌های پایان یافته
۳۹۱۰	۴۱۹۰	۴۵۲۵	۴۸۳۵	۴۹۵۰	تعداد مجلدات گزارشها
۴۳۰۱۰۰	۴۶۰۹۰۰	۴۹۷۷۵۰	۵۳۱۸۵۰	۵۴۴۵۰۰	تعداد برگهای گزارشها
۷۸۲۰	۸۳۸۰	۹۰۵۰	۹۶۷۰	۹۹۰۰	تعداد برگهای نقشه‌ها

* برای جبران خطای احتمالی، به هر یک از پیش‌بینیها ۱۰ درصد اضافه شده است.

این پیش‌بینی در اختیار مدیر پروژه، آقای دکتر حسین غریبی قرار گرفت. وی تعداد پروژه‌های پایان یافته را برای سال ۱۳۸۵ معادل ۲۰/۰۰۰ پروژه و افزایش سالانه تعداد مدارک را ۱۰/۰۰۰ مدرک تا پایان سال ۱۳۸۸ تعیین کرد (نامه پیوست).

۵. کتابنامه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها. ۱۳۸۰. گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال ۱۳۷۹. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها. ۱۳۸۱. گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال ۱۳۸۰. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها. ۱۳۸۲. گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال ۱۳۸۱. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحها. ۱۳۸۳. گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال ۱۳۸۲. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری و مالی، دفتر انتشارات علمی و مدارک

تخصصی.

حسینی، سید مصطفی. ۱۳۸۳. مصاحبه تلفنی با نگارنده. تهران، چهاردهم دی‌ماه.

پیوست

۱۱۳۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Information &
Documentation Center
(IRANDOC)

تجدید

No. شماره:

Date. تاریخ:

Ref. پیوست:

جناب آقای دکتر غریبی

با سلام و احترام؛

بدینوسیله یک نسخه از گزارش «برآورد تعداد گزارشها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی ملی در سالهای ۸۸-۱۳۸۴» تقدیم و تقاضا می‌شود در صورت تأیید، مراتب را اعلام فرمایید. شایان ذکر است که این گزارش منبای تدوین برخی دیگر از گزارشهای «قرارداد طراحی سازمان، فرایندها، و استانداردهای خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور» به شماره ۱۳۸۳/۶/۱۵ تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ خواهد بود.

با سپاس

سیروس علیدوستی

۱۳۸۳/۱۰/۳۰

جناب آقای دکتر غریبی

تعداد پروژه‌ها: ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ در نظر گرفته شود
تعداد گزارشها: ۸۵

در صورت درج در گزارشها تا تاریخ ۸۸ رضامند شوم

مستندات صفحات ۱۱ تا ۱۵
تعداد ۱۵ برگ

۸۵/۱۱/۱۰

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه نلسون، شماره ۱۱۸۸
سندوی پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵ تلفن: ۶۹۵۱۴۳۰ (خط ۱۰) - ۶۹۴۹۸۰ (خط ۵) دورنگار: ۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۴۹۴۹۵۴
1188, Engelab Ave, Tehran, Iran, P.O.BOX: 13185-1371 Tel: (+9821) 6494955 - 6462548
Fax: (+9821) 6462254 info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

Iranian Information & Documentation Center (IRANDOC)

تعمیراتی

No. شماره

Date تاریخ

Ref. بیروت

جناب آقای دکتر غریبی
با سلام و احترام؛

بدینوسیله یک نسخه از گزارش «برآورد تعداد گزارشها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی ملی در سالهای ۸۸-۱۳۸۴» تقدیم و تقاضا می‌شود در صورت تأیید، مراتب را اعلام فرمایید. شایان ذکر است که این گزارش مبنای تدوین برخی دیگر از گزارشهای «قرارداد طراحی سازمان، فرایندها، و استانداردهای خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور» به شماره ۳۳/۳۲۵۲ تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ خواهد بود.

با سپاس

سیروس علیدوستی

۱۳۸۳/۱۰/۳۰

جناب علیدوستی

تعداد پروژه‌های پایان یافته را در سال ۸۵ ، در نظر گرفته شود

و سال ۸۶ ده هزار مورد تا پایان ۸۸ رضامند شود

مستندات صفحات ۱۱۰
نقشه ۱۵ برگ
۸۵/۱۱/۰

برآورد تعداد مدارک پروژه های عمرانی ...

01XF0000000000285

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران